

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

REZAVOR MEVALARGA BIOPERPAROTLARNING TA'SIRI

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

Xakimova Mavjuda Baxtiyorovna

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Saydullaeva Madina Elyor qizi

Annatotsiya

Ushbu maqolada rezavor mevalarning keng turlari va navli qatorida individual funktsional ingredientlar tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlar bazasini shakllantirishga taklif etilayotgan kompleks yondashuvdadir. Ishlab chiqarish, saqlash va qayta ishlash bosqichlarida ularning ozuqaviy qiymatini shakllantirish va saqlash jaryonlarni ilmiy asoslash. Qulupnay rezavorlarining atmosferada saqlash muddati o'rtasida bog'liqlik o'rnatildi, nafas olish tezligi yuqori bo'lgan rezavorlarni o'zgartirilgan atmosferada saqlash.

Аннатосия

В данной статье предлагается комплексный подход к формированию базы данных по составу отдельных функциональных ингредиентов в широком спектре видов и сортов ягод. Формирование и сохранение их пищевой ценности на этапах производства, хранения и переработки, научное обоснование процессов. Установлена корреляция между продолжительностью хранения ягод земляники в атмосфере, хранением ягод с повышенной интенсивностью дыхания в модифицированной атмосфере.

Annotation

In this article, a comprehensive approach is proposed to form a database on the

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestrp:1070589>

composition of individual functional ingredients in a wide range of berry species and cultivars. Formation and preservation of their nutritional value at the stages of production, storage and processing, scientific justification of processes. A correlation was established between the duration of storage of strawberry berries in the atmosphere, storage of berries with a high respiration rate in a modified atmosphere.

Kalit soʻz: saqlash, ishlab chiqarish, kompleks, qayta ishlash, rezavor, qulupnay.

Ключевые слова: хранение, производство, комплекс, переработка, ягоды, клубника.

Key word: storage, production, complex, processing, berries, strawberries.

Kirish

Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST) aholining oziq-ovqat xavfsizligini taminlashga katta etibor qaratmoqda, bunda dunyoda yuqumli bolmagan kasalliklar tarqalishining oldini olish muammosini hal etishga alohida etibor qaratilmoqda.

Dunyodagi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va sogʻlom ovqatlanish uchun zamonaviy talablarga javob beradigan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish bilan bogʻliq vaziyat ekologik xavflarning oshishi, aholi sonining koʻpayishi va doimiy ravishda oʻsib borayotgan urbanizatsiya bilan bogʻliq bir qator global tendentsiyalarga bogʻliq. Shu munosabat bilan oziq-ovqat xavfsizligi va soglom ovqatlanish muammosi jahon hamjamiyatining eng dolzarb vazifalaridan biriga aylanib bormoqda. Oziqlanish holatini xalqaro va milliy miqyosda muntazam monitoring qilish oziq-ovqat kasalliklari sonining koʻpayishi tendentsiyasini

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

mikronutrient tanqisligi bilan izohlash imkonini berdi. C, B1, B2, B6 vitaminlari, foliy kislotasi, beta-karotin etishmovchiligi bilan bog'liq eng keng tarqalgan kasalliklar; minerallar: kaltsiy, kaliy, marganets, magniy, sink, yod, ftor, selen, temir, xun tolasi va ko'p to'yinmagan yog'li kislotalar.

Ozbekiston Respublikasi oziq-ovqat xavfsizligini belgilangan mahalliy qishloq xo'jaligi xom ashyosi va ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari miqdori bo'yicha oziq-ovqat xavfsizligini kafolatlash imkonini beruvchi zarur darajaga yetdi. Shu bilan birga, rivojlanishning hozirgi bosqichida meva, rezavorlar, sabzavot, poliz, baliq, sut va boshqa mahsulotlarni iste'mol qilishni ko'paytirish orqali ovqatlanish tarkibini optimallashtirish zarur.

Ozbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari, xom ashyo va oziq-ovqat bozorlarini tartibga solish dasturida belgilangan yo'nalish mavjud. Bu belgilangan sifat xususiyatlariga ega yangi avlod oziq-ovqat mahsulotlarini, shu jumladan ixtisoslashtirilgan, funktsional va boyitilgan, organik oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun shart-sharoitlarni yaratish zarurligini belgilaydi.

Qishloq xojaligi xomashyosi va ularni qayta ishlash mahsulotlarini ishlab chiqarish va saqlashning innovatsion texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish orqali oziq-ovqat bozorining importga qaramligini kamaytirishga katta etibor qaratilmoqda.

Hozirgi kunda maxsulotlani saqlash jaryonida turli xil qiyinchliklar va kasalliklar maxsulotlarga zarar yetkazmoqda. Meva va rezavorlarga biopereparotlarni qo'llashni ilmiy asoslash va yaratish, boyitilgan mahsulotlar ishlab chiqarish

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish orqali importga qaramlikni kamaytirish.

Ekologik toza xom ashyo va uni saqlash va qayta ishlashning innovatsion texnologiyalari, bir yil davomida ommaviy iste'mol uchun boyitilgan va funksional oziq-ovqat mahsulotlarini loyihalash va ishlab chiqarish uchun funksional ingredientlar tarkibi bo'yicha ustun bo'lgan xom ashyolardan foydalanish algoritmini ishlab chiqish zarurdir.

Biopereparotlarni meva va rezvorlarni uzoq muddat saqlash uchun quydagi vazifalarni bajarishimiz kerak.

- biopereparotlarning meva va rezavorlarga qo'llash hamda xom ashyo turlarining kimyoviy tarkibi va ozuqaviy qiymatini o'rganish.

- O'rganilayotgan yangi meva va rezvorlarni saqlash muddatini uzaytirish va sotish uchun biopereparotlar asosida "oziq-ovqat" qoplarni yaratish texnologiyasini ishlab chiqish.

- modifikatsiyalangan va boshqariladigan atmosferada rezavorlar ekinlarining saqlash muddatini oshirishga qaratilgan innovatsion texnologik yechimlarni ishlab chiqish

Yuqorida korsatilgan uslublarda tajribalar olib borganimizda o'rganilayotgan rezavor mevalar turlarining bioperapartlarga chidamliligi, sharbatni yo'qotish qiymati, eritilgan rezavorlar organoleptik xususiyatlarining o'zgarishi va saqlash muddati o'rtasida bog'liqlik o'rnatildi. muzlatilgan mahsulotlar. O'rganilgan turlar va rezavorlar navlari muzlatish uchun afzallik darajasiga ko'ra tartiblangan.

An'anaviy konvektiv quritish va konvektiv vakuum-impuls usuli bilan quritishning innovatsion texnologiyasi ta'sirini qiyosiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, past

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

haroratli ikki bosqichli konvektiv vakuum-pulsli quritish texnologiyasidan foydalanish; materialni butun hajmda bir xil isitish va impulsli changyutgich quritilgan rezavorlar tarkibidagi biologik faol moddalarning qoldiq miqdorini 1,5-2 baravar oshirish imkonini beradi.

Ozbekiston Respublikasi meva va rezavor xom ashyosining keng turlari va navli qatorida individual funktsional ingredientlar tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlar bazasini shakllantirishga taklif etilayotgan kompleks yondashuvdadir. ishlab chiqarish, saqlash va qayta ishlash bosqichlarida ularning ozuqaviy qiymatini shakllantirish va saqlash. , ommaviy iste'mol uchun boyitilgan va funktsional oziq-ovqat mahsulotlarini ilmiy asoslash.

Organik ishlab chiqarishda selen, yod, rux, magniy va marganets bilan boyitilgan asal, qulupnay va aktinidiya mevalarini, shuningdek, butun elementlar majmuasi bilan bir vaqtda olish texnologiyasi asoslanadi.

Yil davomida boyitilgan va funktsional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun xom ashyo olish uchun meva va rezavor xom ashyoni saqlash va qayta ishlash bosqichlarida biologik faol moddalarni saqlashning ilmiy tamoyillari.

Qulupnay rezavorlarining nafas olish tezligi va normal va o'zgartirilgan atmosferada saqlash muddati o'rtasida bog'liqlik o'rnatildi, nafas olish tezligi yuqori bo'lgan rezavorlarni o'zgartirilgan atmosferada saqlash tavsiya etilmaydi.

Aholining boyitilgan va funktsional ommaviy iste'mol mahsulotlariga bo'lgan talabini hisobga olgan holda, oziq-ovqat kombinatoriyasi tamoyili asosida chiziqli dasturlash usullaridan foydalangan holda, ko'p funktsional mahsulotlar uchun retseptlar ishlab chiqilgan: meva va rezavorlar nektarlari, meva to'ldiruvchi, yogurt, meva va jele konfet massalari meva va rezavor xom ashyo fiziologik

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

funksional oziq moddalar bilan boyitish. Ishlab chiqarilgan mahsulotlarning iste'mol xususiyatlari va yaroqlilik muddatini baholash o'tkazildi.

Tashkiliy standartlar ishlab chiqilgan va tasdiqlangan, jumladan, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha texnologik ko'rsatmalar va retseptlar: STO 00493534-004-2018 Boyitilgan meva to'ldiruvchilari, STO 00493534-005-2018 Boyitilgan bioyogurt, STO 00493534-006-2018 Boyitilgan mevali-jelli shirinliklar, STO 00493534-007-2018 Boyitilgan ichimlik kissellari. STO 00493534-008-2018 "Olma-rowanberry nektarlari", STO 00493534-001-2018 "Yangi aktinidiya", STO 00493534-002-2018 "Quritilgan rezavorlar", STO 00490351-Frozen ishlab chiqilgan va tasdiqlangan.

Xulosa

Xulosa qilib ekologik toza xom ashyo va uni saqlash va qayta ishlashning innovatsion texnologiyalari, bir yil davomida ommaviy iste'mol uchun boyitilgan va funksional oziq-ovqat mahsulotlarini loyihalash va ishlab chiqarish uchun funksional ingredientlar tarkibi bo'yicha ustun bo'lgan xom ashyolardan foydalanish algoritmini ishlab chiqish zarurdir.

Aholining boyitilgan va funksional ommaviy iste'mol mahsulotlariga bo'lgan talabini hisobga olgan holda, oziq-ovqat kombinatoriyasi tamoyili asosida chiziqli dasturlash usullaridan foydalangan holda, ko'p funksional mahsulotlar uchun retseptlar ishlab chiqilgan: meva va rezavorlar nektarlari, meva to'ldiruvchi, yogurt, meva va jele konfet massalari meva va rezavor xom ashyo fiziologik funksional oziq moddalar bilan boyitish. Bugungi kunda saqlash bilan birgalikda

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

qurutish ham jida muhim hisoblanib maxsulotlarni ortiqcha isrof bolishni taminlaydi. An'anaviy konvektiv quritish va konvektiv vakuum-impuls usuli bilan quritishning innovatsion texnologiyasi ta'sirini qiyosiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, past haroratli ikki bosqichli konvektiv vakuum-pulsli quritish texnologiyasidan foydalanish; materialni butun hajmda bir xil isitish va impulsli changyutgich quritilgan rezavorlar tarkibidagi biologik faol moddalarning qoldiq miqdorini 1,5-2 baravar oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yhati

Автоматизированное проектирование сложных многокомпонентных продуктов питания: учебное пособие / Е. И. Муратова, С. Г. Толстых, С. И. Дворецкий, О. В. Зюзина, Д. В. Леонов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 80 с.

Авцын, А. П. Микроэлементозы человека [Текст] / А. П. Авцын, А. А. Жаворонков, М. А. Риш, Л. С. Строчкова. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

Акимов, М. Ю. Пищевая ценность плодов перспективных сортов земляники / М. Ю. Акимов и др. // Вопросы питания. – 2019. – № 2. – Т. 88. – С. 64–72. DOI: 10.24411/0042-8833-2019-10019.

Акимов, М. Ю. Роль плодов и ягод в обеспечении человека жизненно важными биологически активными веществами / М. Ю. Акимов, В. Н. Макаров, Е. В. Жбанова // Достижения науки и техники. – 2019. – № 2. – Т. 33. – С. 56–60. DOI: 10.24411/0235-2451-2019-10214.

Алёшин, В. Н. Перспективы применения биопрепаратов при хранении фруктов / В. Н. Алёшин, Г. А. Купин, Т. В. Першакова, Д. В. Кабалина //

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Материалы международного кон- гресса: Наука, питание и здоровье. – Минск. – 2017. – С. 452–459.

Антипова, Л. В. Перспектива создания препаратов с асептическими свойствами на основе гидролизированных форм коллагена / Антипова Л. В. Сторублевцев С. А. Гребенци- ков А. В., Макарова Е.Л., Лакиза В.В. // INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION. – 2011. – № 11. – С. 50–51.

Антипова, Л. В. Свойства препаратов функциональных биополимеров рыбного про- исхождения / Антипова Л. В., Дворянинова О. П., Сторублевцев С. А., Черкесов А. З. // Вестник ВГУИТ. – 2014. – № 3. – С. 103–105.

Аскорбиновая кислота [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.etolen.com/index.php>. (дата обращения: 10.02.2014).

Атякшин, Д. А. Гистохимия ферментов / Д. А. Атякшин, И. Б. Бухвалов, М. Тиманн. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2016 – 120 с.

Афонин, В. В. Функциональные продукты питания - новое направление пищевых технологий / В. В. Афонин // Наука и инновации. – 2009. – № 6. – С. 50–52.

Ачегу, З. А. Мониторинг состояния рынка функциональных продуктов и анализ по- требительского поведения на нем (на примере торговой сети г. Майкоп) / З. А. Ачегу, Л. В. Лу- нина // Новые технологии. – 2014. – № 1. – 6 с.

Ашаева, О. В. Сравнительная оценка качества свежих и замороженных

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

плодов жимо- лости селекции НГСХА / О. В. Ашаева, В. А. Фефелов, О. В. Ефимова // Перспективы северного садоводства на современном этапе. – Екатеринбург, 2005. – С. 176–179.

